

Texto de Paul Ricoeur, publicado em *L'argent. Pour une réhabilitation morale*, Mutations, 132. Dirigido por A. Spire, Paris, Editions Autrement, 1992, p.56-71.

O dinheiro: sob o regime da suspeita.

É pouco provável que algum de nós esteja seguro no que respeita às suas relações com o dinheiro. Mais do que lamentá-lo, é preciso, antes, admitir que não poderia ser de outra maneira, pelo fato de essas relações serem tão diversas, tão contraditórias e sobrepostas. Elas são a herança de diferentes épocas cujo rasto não está definitivamente apagado. Também não está assegurado que tal atitude característica de um passado longínquo, não virá a encontrar uma nova legitimidade, circunstâncias difíceis de prever.

Considerarei três estratos no nosso imaginário relativamente ao dinheiro: um moral, outro económico, e outro estrato político. Se não é falso dizer que os sentimentos e as atitudes que relevam do segundo não atingiram a maturidade senão nos séculos XVII e XVIII, e se é actualmente que colocamos com o maior vigor possível os problemas dependentes do terceiro nível, a confusão atual dos nossos sentimentos resulta do facto de os comportamentos adquiridos em épocas diferentes continuarem, por assim dizer, contemporâneos uns dos outros na espessura do presente.

I – O plano moral

Que o dinheiro tenha sido a ocasião de fortes reações morais, merece uma explicação detalhada. À primeira vista, pela sua própria definição, o dinheiro parece estranho à esfera moral. Enquanto forma de pagamento, por outras palavras, enquanto moeda, não é senão um signo abstrato, um simples meio de troca. Somos por isso levados a dizer que apenas os bens transacionáveis, verdadeiros objetos do nosso desejo de aquisição e de posse, deveriam estar sujeitos ao julgamento moral e serem ditos bons ou maus. Não se limitará o dinheiro, enquanto mediador neutro, universal, a expressar o valor mercantil comum aos bens transacionáveis, sendo o preço a medida deste valor? Economicamente neutro, porque não seria ele moralmente neutro? Ou antes, não deveria ele ser tido como simplesmente bom, na medida em que, ao contrário da troca, abre um duplo espaço de liberdade ao comprador e ao vendedor?

Mas o raciocínio, demasiado simples, é enganador. O preço resulta de uma concorrência de cobiças aplicada a bens raros oferecidos aos apetites de todos; desde logo, a grandeza dos bens adquiridos transporta a marca da insaciabilidade dos desejos do outro. Um pequeno jogo cruel oculta-se assim na menor troca, onde apenas parecia entrar imediatamente em linha de conta a liberdade de um de se desapossar e a liberdade do outro de escolher. A exclusão de um terceiro invisível esboça-se discretamente por detrás do simples gesto de comprar e vender.

Mas isto não é tudo, nem mesmo o principal; na medida até em que é neutro em relação aos bens que permite trocar, o dinheiro constitui um objeto distinto de cobiça; possuir o mediador universal, é deter a chave do livre arbítrio de todas as transações mercantis. É a esse nível que entram em jogo juízos de carácter moral, à margem de toda a análise económica. E esses juízos são tão importantes que a defesa que se fará mais adiante em prol do laço mercantil não pode fazer-se compreender senão ao preço de uma argumentação conduzida ela própria no terreno moral. Recensar-se-ão aqui aqueles argumentos que oscilam entre a desconfiança e a franca condenação.

Ao contrário das cobiças ligadas a bens de fruição o desejo de adquirir o mediador universal não comporta em si mesmo nenhuma medida; não tem sentido falar a seu respeito de satisfação; os moralistas da obediência e da tradição têm-no repetido: a fome de ouro é insaciável; uma espécie de «mau infinito» habita este sempre mais que nunca é suficiente. Os moralistas cristãos, desde os Padres [da Igreja] até aos grandes escolásticos, mais não fizeram do que revezar os moralistas gregos no capítulo da temperança; a ideia de Aristóteles de um justo meio entre o demasiado e o insuficiente encontra-se derrotada por um desejo ilimitado que leva doravante a marca do pecado.

Um argumento mais forte mantém a caracterização desta cobiça como paixão, se entendermos por paixão uma coisa diferente dos desejos; os desejos limitam-se uns aos outros; na paixão, um indivíduo coloca o seu todo no desejo; apenas os humanos têm o poder de visar, realmente ou quimicamente, uma totalidade de satisfação, que eles chamam, por vezes, a felicidade; quando um único bem é identificado com esta totalidade, a ligação a esse bem torna-se então total; contudo, o dinheiro, em virtude da sua neutralidade e da sua universalidade, ligadas ao poder indeterminado de aquisição que procura, é objeto sonhado, se ousarmos dizer, para um investimento igualmente total.

Esta paixão chama-se avareza; o avaro, diz *Le Robert*, «tem a paixão das riquezas e compraz-se em acumulá-las incessantemente». Mas «comprazer-se», é ser feliz? Os moralistas duvidam; a fantasia do investimento total numa só coisa faz da paixão um sofrimento que infligimos a nós próprios: o alemão não chama a isso *Leidenschaft*? Neste caso, os moralistas cristãos têm qualquer coisa de mais específico a dizer que os moralistas antigos, na medida em que a paixão do ouro, ocupando toda a extensão do desejo, não abre espaço ao amor de Deus que só pode ser total. O pecado da avareza é literalmente mortal uma vez que separa totalmente de Deus. Nós dizemos a fome insaciável do ouro; a sua paixão é devoradora.

É a esta crítica da avareza que podemos acrescentar a condenação suplementar que o exercício da vida monástica e o seu voto de pobreza fizeram pesar sobre o conjunto das práticas profanas e, particularmente, as do comércio e do lucro. Certamente, a vida profana não é, como tal, tida como má, mas, tal como o casamento, o negócio sofre da comparação com a busca de perfeição ligada à vida conventual. Com São Francisco, o monge cristão já não é só um eclesiástico, um homem de lazer, mas também, como o sábio antigo, um «pobre». A pobreza é celebrada como uma grandeza positiva em razão do espaço que abre a uma alma liberta do desejo de adquirir e de possuir. É verdade que a Reforma luterana e calvinista inverteu esse juízo negativo acerca do dinheiro e do negócio, ao mesmo tempo que condenava os votos monásticos e reabilitava o trabalho profano, adorno da auréola da vocação.

Mas, entre todas as profissões, um argumento específico às profissões de dinheiro devia ainda ser referido: aquele segundo o qual o dinheiro, sendo improdutivo, não merece um salário próprio, quando é emprestado; mais nada separa agora o crédito a juro da usura. J. Le Goff lembra, em *Pour un autre Moyen Age*, que, se o mercador não foi na Idade Média tão comumente desprezado, como se diz, se mesmo a Igreja desde cedo o protegeu e favoreceu, «ela deixou durante muito tempo pesar graves suspeitas sobre a sua atividade... No primeiro nível destas censuras feitas aos mercadores, figura a de que os seus lucros supõem uma hipoteca sobre o tempo que pertence apenas Deus» (p.46).

O argumento é interessante, na medida em que atinge o ponto em que a vida económica compromete toda a visão do mundo, para a qual o tempo é uma dimensão primordial. Porém, o tempo dos mercadores é uma ocasião de ganho, seja porque o usurário retira lucro da espera do reembolso por parte do devedor, provisoriamente despojado, seja porque, explorando a oportunidade da conjuntura, ele joga com as diferenças de preço entre os mercados, seja ainda porque armazena antecipando fomes, ou porque – e isso será ulteriormente a origem de um contra-argumento a favor do crédito a juro – ele faz pagar o risco corrido pelos mercadores, nas rotas da terra ou do mar. De todas as maneiras, «os mercadores fundam a sua atividade sobre hipóteses em que o tempo é a verdadeira trama».

«A este tempo opõe-se o tempo da Igreja, pertencente apenas a Deus e não podendo ser objecto de lucro» (*ibid*). É mesmo neste terreno que a Reforma opera uma rutura, ao remeter o conjunto das atividades profanas para a responsabilidade humana. Uma carta de Calvino a Claude Sachin é a esse respeito muito interessante: «Porque se defendemos integralmente as usuras [o crédito a juro não tem outro nome] constrangemos as consciências a um lugar mais estrito do que o próprio Deus». Na verdade, «não há quaisquer testemunhos nas Escrituras que revelem que toda a usura seja totalmente condenada... A lei de Moisés (Deuterónimo XXIII, 19) é política, não nos traz mais nada do que a igualdade e a razão de humanidade. Certamente, seria bom desejar que as usuras fossem extintas no mundo inteiro, mesmo que o nome delas fosse desconhecido. Mas para que isso fosse possível é preciso ceder à utilidade comum» (*Opera Omnia*, vol. X, 1ª parte, p.245)

De uma forma mais geral, a *Instituição da religião cristã*, no tomo III, cap. 10, recomenda um uso moderado dos bens naturais e não exige que a necessidade refreie o prazer. Agora que o homem da poupança e do ganho se sente igualmente abençoado por Deus, que a riqueza é tida como um sinal de eleição, que a frugalidade está na origem da ética do capitalismo, uma conceção complementar surge então privilegiada, como se sabe, por Max Weber, mas como o mostrou Tawney, parece caracterizar a vertente puritana do protestantismo em vez da corrente principal da Reforma. De todo o modo, a reabilitação do crédito a juro pela Reforma, bem como a reabilitação do negócio, ao mesmo tempo que a dos outros ofícios profanos, atesta que a lição principal do cristianismo respeitante ao dinheiro deve ser procurada noutro lugar, a saber, na diferença de condição das pessoas resultante da distribuição desigual dos bens, e, por conseguinte, do dinheiro. Desta feita, é colocada uma questão de justiça, de justiça distributiva; entendemos agora os profetas de Israel, Amos, Oseias, Isaías, bradando contra os ricos que espoliam os pobres e os humilham, e Jesus que proclama: «É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus»; a riqueza é tratada aqui como um insulto e uma violência feita aos pobres; uma maldição pesa assim

sobre a riqueza, logo sobre o dinheiro, compensada pela graça derramada sobre os pobres. O que está aqui em causa são as relações dos homens entre si e já não a relação de cada um com os bens. É verdade que até ao século XIX as consequências revolucionárias raramente foram extraídas da condenação da riqueza como injustiça: esta é parcialmente absolvida como uma ocasião de generosidade e esmola, enquanto a pobreza recebe como consolação a promessa de compensações eternas; todavia, o argumento segundo o qual um afastamento demasiado grande entre ricos e pobres rompe a comunidade e interdita a convivialidade, não é suprimido; talvez este último possa ser entendido ainda hoje, restituindo alguma plausibilidade aos precedentes...

II – O plano económico

É notável que o capitalismo nascente tenha conduzido, para se fazer aceitar, a sua defesa para o mesmo terreno onde a cobiça do dinheiro e dos bens foi objeto de condenação da parte dos moralistas cristãos. A aprovação da vontade de enriquecimento constitui a este respeito uma verdadeira mutação no plano moral. Como mostrou Albert Hirschman em *As paixões e os interesses*, a inversão foi, primeiramente, de método. Espinosa, recusando a atitude normativa, propõe no Livro III da *Ética* considerar «as ações e os apetites humanos como se se tratasse de linhas, de planos ou de corpos». Cético em relação ao poder da razão sobre as paixões, ele assegura que «uma afeção não pode ser contrariada ou suprimida a não ser por uma afeção contrária e mais forte que a afeção a contrariar».

Consagra-se, assim, fora de todo o desígnio moralizador, a posição de muitos observadores da natureza humana em busca da paixão compensadora, capaz de evitar as paixões mais devastadoras, as que movem principalmente os príncipes apaixonados pela glória, pela disputa e pela guerra. É no segundo-plano destas reflexões fortemente pessimistas, respeitantes não só ao frágil império da razão, mas igualmente ao efeito devastador das paixões violentas, que Hirschman vê isolar-se o tema das paixões subjugadas pelo interesse, sendo este entendido no sentido de um amor razoável por si mesmo; o interesse, tomado no sentido mais vasto, marca a substituição da violência pelo cálculo na gama completa das nossas paixões.

É assim que chegamos a ver na paixão, denominada aqui cupidez, avareza ou atração pelo lucro, o modelo de interesse capaz de refrear outras paixões como a ambição, o amor do poder ou a concupiscência da carne. O interesse, entendido no sentido restrito de apetite pelo lucro, mostra-se doravante como uma paixão fria cuja constância a torna previsível e, portanto, digna de confiança, «não conseguiria mentir», como o assegura um adágio da época. E se nós nos elevamos da esfera privada à esfera pública, não será verdade que o negócio é a ocupação mais própria para conservar os costumes pacíficos, contra o louco morticínio dos príncipes? Comparado ao espírito aristocrático, o espírito mercantil é seguramente o lugar de paixões «brandas». A conjugação das palavras «branda» e «comércio», própria ainda da esfera da conversação, estende-se então a toda a esfera mercantil. É desta forma que o amor do dinheiro se vê reabilitado no mesmo plano onde outrora havia sido condenado, e isso a título de uma paixão tranquila.

Estando ganha a causa moral do dinheiro, a distinção entre interesse e paixão, que tinha servido de defesa, tornar-se-á inútil e a justificação da investigação do lucro poderá desenrolar-se unicamente no plano da economia. Esta alteração de plano é completada com a publicação de *A riqueza das nações* por Adam Smith em 1776. De agora em diante, são apenas consideradas as vantagens económicas que resultariam da supressão dos entraves à busca do lucro (uma vez que Adam Smith não partilha, de modo algum, do otimismo de um Montesquieu quanto aos felizes efeitos políticos do desenvolvimento económico, tanto a política lhe parece ainda entregue à «loucura dos homens»).

O debate circunscreve-se à proposição fundamental, «segundo a qual o melhor meio de assegurar o progresso (material) de uma sociedade é deixar cada um dos seus membros perseguir como pretender o seu interesse (material) próprio» (Hirschman, 102). O que resultará daqui para a nossa reflexão sobre o dinheiro? É na capacidade da busca sem entraves do lucro para fundar uma nova espécie de laço social que reside a verdadeira alternativa que a economia política propõe, no fim do século XVIII, ao ponto de vista moral anterior. As trocas mercantis, multiplicando as relações entre os indivíduos, afastam estes últimos dos laços de subordinação pessoal.

Para mais, o laço mercantil consiste num verdadeiro «concerto de cobiças», segundo a feliz expressão de L. Boltanski e L. Thévenot em *De la justification*: «Dotados de uma mesma tendência para a troca, os indivíduos procedem a uma identificação comum dos bens que trocam. Mas esta identificação comum que reflete o preço não seria possível se os indivíduos não fossem dotados de uma disposição simpática pela qual cada um pode abraçar os gostos e as paixões dos outros; é por isso que a concorrência não consegue separar os indivíduos, acaba por ligá-los entre si». Os dois autores podem falar nesse caso do bem mercantil como fundador de uma «cidade», de um «mundo». Tudo se joga muito evidentemente na atitude da pura relação de concorrência para produzir um efeito de coordenação.

Mas o afastamento metodológico da economia, de que resulta a neutralização de todas as estimativas negativas relativamente ao dinheiro, não constitui senão metade e, se o podemos dizer, o reverso da medalha. O que é preciso compreender, é a «invasão progressiva de todos os domínios, da vida privada e pública, social e política, pela lógica da economia e do mercado... A economia é a forma essencial do mundo moderno, e os problemas económicos são as nossas preocupações principais. Contudo, o verdadeiro sentido da vida está noutro lado. Todos o sabem. Todos o esquecem. Porquê?». Assim se exprimem J.-P. Dupuy e P. Dumouchel em *Inferno das coisas. René Girard e a lógica da economia* (1979).

É esta questão que J.-P. Dupuy retoma no seu recente livro *Le sacrifice et l'envie. Le libéralisme aux prises avec la justice sociale* (1992). Ele pretende responder a Louis Dumont para quem a questão principal não é de ordem metodológica; a constituição da economia em ciência exata de um domínio autónomo e especializado dos assuntos humanos apenas tem sentido enquanto assente num movimento espiritual, o do individualismo moderno. O *Homo oeconomicus* é o indivíduo moderno, sem raízes e sem laços, enredado em si mesmo numa solidão desolada. A ciência, para a qual esse indivíduo é o verdadeiro problema, só pode estabelecer a sua autonomia e, sobretudo, a sua soberania à custa de lamentáveis processos

redutores e simplificadores. O individualismo metodológico, refletindo o individualismo como modelo de sociedade, opõe-se ao holismo das sociedades hierárquicas.

Fora da integração num grupo, independente de todo o consentimento formal, o indivíduo apenas poderia projetar-se, segundo Louis Dumont, no artifício de um contrato assinado entre átomos humanos. A essa interpretação pessimista do homem da economia, J.-P. Dupuy opõe a grande tradição do individualismo liberal, saída das Luzes escocesas, das quais Adam Smith é o principal arauto. A questão é, em primeiro lugar, metodológica: é a de saber se um individualismo metodológico pode ser não redutor, se ele pode pensar a sociedade de mercado como uma ordem espontânea ou auto-organizada, na base da qual poderiam ser reconciliados o triunfo do indivíduo e o reino da justiça social.

Para atestar a sua simples possibilidade, no limite do desenvolvimento que conduziria de Adam Smith a John Rawls, Robert Nozick, Friedrich Hayek, importa regressar ao interior da obra de Adam Smith, de *A Riqueza das nações à Teoria dos sentimentos morais*, escrita dezassete anos antes e reeditada pela sexta vez por Adam Smith antes da sua morte. Postulou-se mais acima que o concerto das cobiças não poderia gerar um laço social sem a ajuda e o apoio de uma disposição simpática. Ou seja, que a economia apenas pode autorizar-se na base de um novo tratado das paixões. A este respeito, é notável que a *Teoria dos sentimentos morais* de Adam Smith não deva nada à economia; bem pelo contrário, é ela que arma esta contra a deriva egoísta. É preciso agora compreender justamente em que é que a simpatia, não só se conforma com o *self love*, a saber, o interesse que temos pela nossa pessoa, mas também de que forma ela é completamente solidária com ele ao ponto de não se distinguir dele. É preciso compreender então que a simpatia, principal e único sentimento moral, não se confunde com a benevolência, que ela pressupõe a separação dos seres e, logo, que ela apenas pode repousar na imaginação graças à qual em pensamento eu me torno o outro. Entrando assim em composição com o *self love*, a simpatia testemunha a inscrição primordial da falta na relação de si consigo mesmo.

Teremos por isso aberto uma alternativa inteiramente distinta em relação à descrição que faz L. Dumont do *homo oeconomicus*? Existiriam pois duas formas de individualismo, o do sujeito *independente* e o do sujeito *autónomo*, para retomar a distinção de Alain Renaut em *L'Ère de l'individu* (1989)? Seria este o caso, se a simpatia se exprimisse inteiramente no modelo que J.-P. Dupuy retira da sua descrição reiterada e recíproca, a saber, a de um circuito de referência a si (*self love*) que religa o sujeito a si próprio por intermédio da sociedade (simpatia). O facto de ter revelado a ambivalência, ao mesmo tempo psicológica e moral, pela qual a simpatia é fundamentalmente afectada, é justamente um dos contributos mais notáveis da releitura que J.-P. Dupuy faz da obra de Adam Smith; a simpatia, mostra, envolve o seu próprio contrário, a *inveja*, a saber, o desejo de adquirir o que o outro possui, porque é o outro que o tem.

Smith, diz-nos J.-P. Dupuy, teve de enfrentar essa dificuldade maior, acrescentando à sexta edição da sua *Teoria dos sentimentos morais* um capítulo intitulado: «Da corrupção dos nossos sentimentos morais, resultante da nossa disposição para admirar os ricos e os grandes e para desprezar ou negligenciar as pessoas pobres e miseráveis.» Notemos o paralelo entre ricos/grandes, pobres/miseráveis. O estado de riqueza é percebido como estado de grandeza, o da pobreza como estado de mediocridade. Contudo, é a estes estados que se dirige a inveja.

Ela é «o que impede a simpatia de fazer o seu papel harmonizador» (J.-P. Dupuy, p.96). Ela corrompeu a nossa própria simpatia pela alegria do outro. Ao mesmo tempo, a inveja revela a *contrario* uma característica importante da simpatia: o que ela corrompe, é «a inclinação...para admirar e venerar até certo ponto os ricos e os poderosos, e para desprezar, ou, pelo menos, para negligenciar, as pessoas de condição pobre ou miserável».

Não será necessário reconhecer que os sentimentos suscitados pelas relações de troca, e da mesma forma, os relativos à atração pelo dinheiro, são inseparáveis daqueles que suscitam o espectáculo do poder? A. Smith di-lo bem: «Quais as vantagens que será que visamos mediante esse grande desígnio da existência a que chamamos o melhoramento da nossa condição? Que olhem para nós, que se ocupem de nós, que nos dêem atenção com simpatia, satisfação e aprovação; eis aqui todas as vantagens que podemos visar ao procurá-lo. É a vaidade, não o bem-estar, ou o prazer, que nos interessa. Mas a vaidade repousa sempre sobre a convicção de que somos o objeto da atenção e da aprovação dos outros» (*op.cit.*, p.97). A conclusão impõe-se: a simpatia, da qual já afirmámos que não é a benevolência, «não se distingue do desejo de se apropriar do que os grandes possuem. O desejo de os juntar é inevitavelmente desejo de ter o que eles têm» (*op.cit.*, p.100).

Não desembocará a *Teoria dos sentimentos morais* num equívoco intransponível, uma vez que a «simpatia contém a inveja, nos dois sentidos do verbo conter» (*op.cit.*, p.100)? Desde logo, o título do capítulo de J.-P. Dupuy sobre Adam Smith revela-se bem ponderado: «A simpatia invejosa.» E o título da obra mostra metade do seu segredo: *O Sacrifício e a Inveja*. Ao mesmo tempo, a famosa «mão invisível», da qual poderíamos pensar que não era senão a projeção mítica da própria simpatia, torna-se suspeita, tanto faz pensar na astúcia da razão que, segundo Hegel, retira da competição entre interesses privados limitados a figura estável de uma ordem razoável à escala da totalidade da história dos homens. Não será preciso que a «mão invisível» seja dotada da virtude oculta de «conter» a inveja?

Seria por certo absurdo cingir o destino inteiro do que há muito se chamou «economia política» à *Teoria dos sentimentos morais*. Cometeremos então o erro inverso daqueles que pressentiram uma «inversão» entre a *Teoria* e a *Riqueza das nações*. Seria mais absurdo ainda julgar a continuidade do desenvolvimento da economia científica sobre tais inícios. Os modelos de equilíbrio geral do mercado dão à ideia de auto-organização um conteúdo científico preciso. No entanto, ao tornar desnecessário o mito da «mão invisível», será que eles terão eliminado toda a interrogação relativamente às duas categorias mestras do sacrifício e da inveja, evocadas no seu título por J.-P. Dupuy? Não será, contudo, relativamente a estas paixões que se coloca finalmente a questão de justiça, até no contexto do individualismo liberal?

Mas podemos perguntar-nos, sobretudo, se a ciência exata de uma atividade importante, mas parcial, e, além disso, submetida a uma considerável abstração – a ciência económica –, não restituiu vigor à questão evocada acima, a de saber a que preço a esfera económica pode equiparar-se à totalidade das atividades humanas. A questão é importante para o nosso problema. Porque se, aos olhos da ciência económica, a questão do dinheiro não é senão um capítulo da teoria generalizada das trocas, ela levanta de novo uma questão distinta quando a

ligamos à questão evocada mais acima sobre a «invasão progressiva de todos os domínios da vida privada e pública, social e política, pela lógica da economia e da mercadoria».

A questão, bem ou mal formulada, do «dinheiro-rei» não se coloca no seio desta problemática. Porém, não se trata já de uma questão de economia, mas da alteração de paradigma de civilização; e o problema, colocado por L. Dumont e outros, da avaliação do individualismo coloca-se com a mesma acuidade no final desse percurso.

Será que podemos então esperar esclarecê-la, pelo menos parcialmente, ao tratar a questão colocada como uma pergunta *política*, se chamarmos política a uma questão que toca a totalidade de uma comunidade histórica organizada em Estado?

III – O plano político

Conduzir a questão do dinheiro para o plano da política não é lançar-se directamente na famosa fórmula: “O dinheiro corrompe”. É perguntar:

1 – Se há esferas de interação humana que, no interior do invólucro político da cidade, escapam por direito à quantificação, pela moeda, dos bens sociais primários:

2 – Em que condições a fronteira entre esferas é transgredida, de tal forma que os valores não mercantis sejam contaminados pelos valores mercantis;

3 – De que forma se exprime a dita transgressão no plano das relações individuais naquilo que é convencionalmente chamado «corrupção». É apenas no terceiro estágio da reflexão que a questão, colocada primeiramente em termos de instâncias, de subsistemas, de esferas, de «cidades» (ou como quiserá dizer-se), remeterá para a questão do dinheiro, no plano moral de onde nós partimos.

O político é aqui tido como simultaneamente extensivo à instância de soberania, de direcção e decisão, com a qual se identifica o Estado moderno. O que caracteriza como política uma actividade é, conseqüentemente, a sua relação ao poder. Dito isto, acedemos à primeira das nossas três questões considerando o exercício do poder político sob o ângulo da justiça distributiva. Numa dada comunidade política e sob a égide do estado, são distribuídos bens de naturezas diversas; bens mercantis (patrimónios, salários, serviços) e bens não mercantis (cidadania, segurança, saúde, educação, cargos públicos ou privados, honrarias, punições, etc.). A questão política do dinheiro procede directamente da questão de saber se todos os bens distribuídos podem ser considerados como bens mercantis.

Compreendemos bem a natureza da questão: não são, em primeiro lugar, comportamentos individuais, susceptíveis de cair sob a alçada do juízo moral, que são tomados aqui em consideração, mas a natureza de subsistemas definidos pela natureza dos bens distribuídos. Por certo, estes bens não merecem este nome a não ser porque são avaliados, estimados, e nesse sentido tido como bons; mas esta avaliação releva de uma «compreensão partilhada», segundo a expressão de Michael Walzer em *The Spheres of Justice* cujas análises seguimos aqui. Este simbolismo comum, mesmo se está aberto à crítica e à contestação, apresenta a

estabilidade de um consenso durável, resultante da comparação de tradições fundadoras bem enraizadas na história comum. Dizer que todos os bens distribuídos não são bens mercantis, é afirmar que parece que a lista, aberta, dos bens sociais, é heterogênea em virtude do caráter irreduzivelmente múltiplo de compreensões partilhadas, de simbolismos comuns. Aqui, o politólogo não pensa de forma diversa do antropólogo, quando este se limita a acentuar o traço da compreensão que ele crê poder extrair das próprias práticas sociais, das avaliações ocultas nestas ou reflectidas nos diferentes códigos. Do mesmo modo, o politólogo emprega-se a identificar os diversos simbolismos partilhados, a compreender a lógica interna, a saber as razões que regem a extensão de validade e o limite de competência deste ou daquele bem social. O nosso problema ulterior da corrupção pelo dinheiro depende da posição inicialmente tomada, quando dizemos que tudo não está à venda. Dito de outra forma: o mercado não satura o vínculo político.

Vê-se que a questão do dinheiro é colocada ao nível do seu destino original, a troca entre bens mercantis. O seu reino é medido pela amplitude da esfera mercantil. Desde logo, a única forma de verificar o que nós compreendemos por bens mercantis é de proceder *a contrario*, ordenando a lista, ela também aberta, dos bens que segundo a compreensão corrente não são bens de compra e venda. É suficiente recordar-se da querela das indulgências na época da Reforma, ou a da compra do serviço militar num período mais recente, para assegurar que o nosso sentido de injustiça é muito lúcido e sensível às distinções subtis; existe um acordo relativamente à não-venalidade dos seres humanos (fim da escravatura), dos cargos públicos, da justiça, do poder político, dos direitos familiares, das liberdades fundamentais, por maioria de razão da distribuição da graça divina, do amor e da amizade, do lazer... do ar e da água.

Uma discussão é, bem entendido, aberta às fronteiras entre a esfera mercantil e as outras: os órgãos do corpo humano estão à venda? As necessidades alimentares dos mais carenciados devem ser satisfeitas pela comunidade no seu conjunto (problema do *welfare state*)? Que partes do serviço de saúde e dos serviços de educação podem ser entregues às leis do mercado, isto é, tratadas como bens mercantis? O próprio fato de haver dúvida sobre tal ou tal distribuição prova bem que há aí um problema de justiça distributiva. É sempre a partir de um consenso forte acerca das distinções essenciais que se delibera sobre as linhas incertas de partilha.

Mas a incerteza não é o problema mais grave. A nossa segunda questão nasce de um fenómeno de outra forma mais preocupante, o da transgressão das esferas. É aquele que M. Walzer coloca no início e no fim da sua investigação. Ele chama predominância à tendência dos bens de uma dada esfera para invadir os dos outros. Se um tempo houve em que o poder eclesiástico – suposto detentor da graça divina – invadia todas as outras esferas, o perigo vem hoje da tendência da esfera mercantil para subordinar todas as outras, igualando-se então o mercado à totalidade das transações sociais. Como é isso possível? Antes de incriminar os homens, é preciso que nos interroguemos sobre um fenómeno mais dissimulado que se produz no plano da avaliação dos bens, logo do simbolismo partilhado.

M. Walzer fala aqui de *conversão* ou de convertibilidade. A conversão consiste na hipótese de que um dado bem, digamos o dinheiro, a riqueza, se erige a título de valor numa outra esfera de justiça, digamos o poder político. Reside aí o último segredo do fenómeno dito de

predominância, definido como «maneira de usar de certos bens, que não é limitado pela sua significação intrínseca ou que configura estas significações à sua própria imagem» (p.11). Falarei aqui de *violência simbólica*. M. Walzer reconhece a opacidade fundamental do fenómeno: «Um bem predominante é convertido num outro bem ou em múltiplos bens em função do que muitas vezes se dá como um processo natural, mas constitui de fato um processo de ordem mágica, comparável a uma qualquer alquimia social» (XI). Este texto espantoso faz pensar no famoso capítulo de *O Capital* de Marx consagrado ao «fetichismo da mercadoria», sendo a mercadoria erigida em grandeza mística em favor da fusão entre o económico e o religioso. Walzer terá, porém, recorrido muitas vezes à conversão, mas deixá-la-á, sem outra reflexão, no seu estatuto de metáfora. Mas isso não é nada se admitirmos, com o autor, que «é possível caracterizar sociedades inteiras em função das figuras de conversão que reinam no seu seio» (*ibid.*). E, mais tarde: «A história não revela nenhum bem predominante único, nenhum bem naturalmente dominante, mas apenas diferentes espécies de magias e de grupos rivais de mágicos» (*ibid.*). Deste facto, a obra de M. Walzer é inteiramente uma máquina de guerra dirigida contra o fenómeno da dominação. É um livro de combate, na tradição «abolicionista». Desde o início, ele anuncia a sua índole: «O fim visado pelo igualitarismo político é uma sociedade liberta da dominação» (XIII).

Gostaria de me deter mais adiante na brecha aberta pela ideia de conversão, compreendida como um fenómeno *mágico*. E colocar-me a questão de saber de que forma os indivíduos, comprometidos nas transações consideradas sob o signo desta ou daquela esfera de justiça, contribuem para essas transgressões, para estas conversões, em suma para essa magia de transmutação. Parece-me que não se pode avançar nessa direção sem considerar os estados das pessoas associadas às apreciações dos bens sociais, logo sem considerar a *grandeza* ou *pequenez* dos atores sociais, para empregar a terminologia de L. Boltanski e L. Thévenot na obra já citada. Da mesma forma, as análises de Adam Smith na *Teoria dos sentimentos morais* orientavam neste sentido; a riqueza e a grandeza, vimo-lo, vão a par. Não podemos isolar a posse de grandes bens da bateria de efeitos em ação que se jogam ao nível do reconhecimento público.

Ser rico, é sentir-se virtualmente grande em todas as outras «economias da grandeza»: nas da reputação, da criação, das relações domésticas e, bem entendido, da «cidade» industrial. É aqui que se encontra a característica do dinheiro como mediador universal. O dinheiro é o valor que agrada a todos, move montanhas. Mas, se nos inclinamos a colonizar todas as esferas não mercantis, é porque a grandeza que ele confere às pessoas é uma grandeza fetiche, diante da qual as outras grandezas tendem a inclinar-se.

É finalmente ao nível da avaliação das grandezas que tudo se joga. Interiorizada em cada indivíduo, a magia da conversão que, em primeiro lugar, opera no plano dos bens e das grandezas, transforma-se em venalidade pessoal. O que o discurso público chama *corrupção* não é então senão o resumo dos três fenómenos: no plano das esferas de justiça, domínio da esfera mercantil sobre as outras, em particular sobre a do poder político; no plano das grandezas ligadas à condição de pessoas, contaminação de todas as grandezas por aquela que confere a riqueza; no plano da interiorização dos bens sociais e das grandezas institucionais, a venalidade pessoal. Não dizia o severo Kant: todo o homem tem o seu preço?

Se é assim, este último fenómeno conduz-nos às nossas primeiras análises. Regredindo da nossa terceira parte para a segunda, podemos afirmar que a venalidade pessoal, figura individual da corrupção dos costumes, é facilitada pelo estado da civilização moderna, caracterizada pela emergência e predominância do indivíduo desenraizado, isolado, independente, entregue unicamente ao seu prazer. Regredindo, enfim, da nossa segunda parte para a primeira, não poderemos afirmar que o espectáculo da corrupção dos costumes e a tentação da venalidade pessoal são a ocasião para que seja novamente entendido o juízo dos moralistas – e mais ainda o dos sábios e dos santos – sobre este outro «mestre interior» o dinheiro? Para resistir ao efeito «corruptor» do dinheiro, não é preciso permanecer aberto ao espírito de moderação e de domínio ensinado pelos moralistas gregos e latinos, e poder ainda entender a exortação do apóstolo Paulo que escreve aos Coríntios: «os que compram, [vivam] como se não possuíssem o que compraram; e os que se servem dos bens deste mundo, como se o não fizessem. É que este mundo, tal como é, vai desaparecer»?